

GIMNASTIKA MASHG‘ULOTLARI SOG‘LOM TURMUSH VA HARAKAT FAOLIYATIDAGI AHAMIYATI

Saribaev Shuxrat Turdibekovich

GulDPI “Pedagogika” fakulteti, “Jismoniy madaniyat nazaryasi va metodikasi”
kafedra mudiri

Annotatsiya. Gimnastika nafaqat mahorat va aniqlikni, balki sog‘lom turmush tarziga sodiqlikni, uzluksiz harakatlanishni ham talab qiladigan sport turidir. Ushbu maqolada gimnastikachilarni tayyorlashda sog‘lom turmush tarzi va harakat faolligining muhim tarkibiy qismlari ko‘rib chiqilib, ularning muvaffaqiyatiga hissa qo‘shadigan asosiy omillar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Gimnastika, fitnes, hidratsiya, energiya, yugurish, velosiped.

Kirish. Gimnastika - bu kuch, moslashuvchanlik va chaqqonlikni talab qiladigan sport turi. Jismoniy tayyorgarlik gimnastika mashg‘ulotlarining asosini tashkil qiladi, bunda tana vazni mashqlari va qarshilik mashqlari kiradi. Asosiy mushaklarni kuchaytirish, yuqori tana kuchini rivojlantirish va dinamik cho‘zish orqali moslashuvchanlikni oshirish gimnastikachining jismoniy tayyorgarligining asosiy jihatlaridir.

Yurak-qon tomir fitnes: Yulduzli chiqishlar uchun chidamlilik

Maqsad va vazifalar. Gimnastikachilar kuch va moslashuvchanlikdan tashqari, yurak-qon tomir tizimini ham birinchi o‘ringa qo‘yishlari kerak. Yugurish, velosiped haydash yoki arqonda sakrash kabi mashg‘ulotlar bilan shug‘ullanish nafaqat chidamlilikni oshiradi, balki umumiy chidamlilikni ham oshiradi, bu esa gimnastikachilarga muntazam mashg‘ulotlar davomida aniqlik va kuch bilan harakat qilish imkonini beradi.

Oziqlanish: optimal ishlash uchun tanani yonilg‘i bilan taminlash

Oziqlantiruvchi parhez gimnastikachining mashaqqatli mashg‘ulot rejimini qo‘llab-quvvatlaydigan yoqilg‘idir. Uglevodlar, oqsillar, yog‘lar, vitaminlar va

minerallarning muvozanatli aralashmasini iste'mol qilish energiya, mushaklarning tiklanishi va umumiy salomatlik uchun juda muhimdir. Murabbiylar ham, sportchilar ham yuqori samaradorlikni taminlash uchun to'g'ri ovqatlanish muhimligini takidlashlari kerak.

Barkamollikka tinimsiz intilishda gimnastikachilar dam olish va tiklanish muhimligini e'tibordan chetda qoldirmasliklari kerak. Etarlicha uyqu, dam olish usullari va dam olish kunlari charchashning oldini olish va jarohatlar xavfini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Kuchli mashg'ulotlarni etarli darajada tiklanish bilan muvozanatlash gimnastikachilarning ham jismoniy, ham ruhiy farovonligini ta'minlaydi.

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Ruhiy salomatlik: aqlning kuchi

Gimnastikaning ruhiy jihati jismoniy kabi muhim ahamiyatga ega. Ehtiyotkorlik, meditatsiya va vizualizatsiya kabi amaliyotlar gimnastikachilarga diqqatni jamlashga, stressni boshqarishga va chidamlilikni oshirishga yordam beradi. Sog'lom fikrlash ishonch, konsentratsiya va umumiy ruhiy farovonlikka hissa qo'shadi.

Hidratsiya: muvaffaqiyatga chanqoqni qondirish.

To'g'ri hidratsiya ko'pincha kam baholanadi, ammo optimal ishlash uchun juda muhimdir. Suvsizlanish charchoqqa, konsentratsiyaning pasayishiga va mushaklarning ishini buzishga olib kelishi mumkin. Murabbiylar gimnastikachilarni mashg'ulotlar va musobaqalar davomida suvsiz qolish muhimligi haqida o'rgatishlari kerak.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. Gimnastikachilarni tayyorlashda sog'lom turmush tarzi va harakat faolligi hal qiluvchi rol hisoblanadi. Gimnastika - kuch, moslashuvchanlik, muvofiqlashtirish, muvozanat va chaqqonlikni talab qiladigan talabchan sport turi. Jismoniy va turmush tarzini o'z ichiga olgan mashg'ulotlarga yaxlit yondashuvni qabul qilish gimnastikachilarning umumiy farovonligi va ishlashi uchun juda muhimdir.

Kuch mashqlari: Gimnastikachilar turli xil mashqlar va ko'nikmalarni bajarish uchun kuchli mushaklarni rivojlantirishi va ushlab turishi kerak. Bu ma'lum mushak

guruhlarini nishonga olish uchun tana vazni mashqlari va qarshilik mashqlarini o‘z ichiga oladi.

Moslashuvchanlik: moslashuvchanlik gimnastikaning asosidir. Muntazam cho‘zish mashqlari, yoga va dinamik harakatlar moslashuvchanlikni yaxshilashga yordam beradi, jarohatlar xavfini kamaytiradi va ish faoliyatini oshiradi.

Kardiovaskulyar fitnes:

Yugurish, velosipedda yurish yoki arqonda sakrash kabi yurak-qon tomir mashqlarini o‘z ichiga olish uzoqroq mashg‘ulotlar va mashg‘ulotlar paytida juda muhim bo‘lgan chidamlilik va chidamlilikni oshirishga yordam beradi.

Hidratsiya:

Yaxshi namlangan bo‘lish optimal ishlash va tiklanish uchun juda muhimdir. Suvsizlanish energiya darajasiga, konsentratsiyaga va mushaklarning ishiga ta’sir qilishi mumkin.

Ta’limni qo‘llab-quvvatlash:

Sog‘lom turmush tarzining ahamiyati, jumladan, ovqatlanish, namlanish va uyqu haqida ta’lim berish gimnastikachilarga ularning umumiy farovonligini qo‘llab-quvvatlaydigan ongli tanlov qilish imkoniyatini beradi.

Xulosa: Gimnastika – jismoniy jasorat, aqliy chidamlilik va sog‘lom turmush tarziga sodiqlikning uyg‘un uyg‘unligini talab qiluvchi sport turi. Jismoniy tayyorgarlikni, yurak-qon tomir tizimini, ovqatlanishni, dam olishni, ruhiy salomatlikni, hidratsiyani, o‘zaro mashg‘ulotlarni va jarohatlarning oldini olishni birinchi o‘ringa qo‘yish orqali gimnastikachilar o‘zlarining to‘liq imkoniyatlarini ochib, uzoq muddatli muvaffaqiyatlarga erishishlari mumkin. Mashg‘ulotlarga yaxlit yondashuvni qo‘llash gimnastikachilarning nafaqat o‘z chiqishlarida muvaffaqiyat qozonishlarini, balki to‘laqonli va barqaror sport sayohatidan zavqlanishlarini ham ta’minlaydi. Sog‘lom turmush tarziga intilishda jismoniy faollik muhim rol o‘ynaydi. Mavjud mashqlarning son-sanoqsiz variantlari orasida gimnastika mashqlari fitnessga har tomonlama yondashuvi tufayli ajralib turadi. Kuch, moslashuvchanlik, muvozanat va muvofiqlashtirishni ta’kidlaydigan bu mashqlar nafaqat gimnastikachilar uchun, balki jismoniy salomatligi va umumiy farovonligini oshirishga intilayotgan har bir

kishi uchundir. Ushbu maqola sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish va jismoniy mashqlar faolligini oshirishda gimnastika mashqlarining chuqur ahamiyatini oʻrganadi.

Gimnastika mashqlari, masalan, surish, tortish va qoʻlda turish, kuch va mushaklarning ohangini oshirish uchun juda yaxshi. Ushbu tana vazniga oid mashqlar bir vaqtning oʻzida bir nechta mushak guruhlarini jalb qiladi, mushaklarning chidamliligi va kundalik faoliyatni qoʻllab-quvvatlaydigan funksional kuchga yordam beradi.

Moslashuvchanlik va harakat oraligʻi:

Moslashuvchanlik gimnastikaning asosidir. Muntazam ravishda choʻzish, boʻlinish va orqa egilish mashqlari boʻgʻimlarning harakatchanligi va mushaklarning elastikligini yaxshilashga yordam beradi. Kengaytirilgan moslashuvchanlik nafaqat jarohatlarning oldini olishga yordam beradi, balki umumiy jismoniy farovonlikka hissa qoʻshib, holat va hizalanishni yaxshilaydi.

Muvozanat va muvofiqlashtirish:

Gimnastika mashqlari tana harakatlarini aniq nazorat qilishni talab qiladi, bu esa muvozanat va muvofiqlashtirishni kuchaytiradi. Nur bilan ishlash, bir oyoq mashqlari va dinamik harakatlar kabi mashgʻulotlar proprioepsiyani (tana holatini bilish) va nerv-mushaklarni muvofiqlashtirishni rivojlantiradi, bu ham atletika, ham kundalik vazifalar uchun juda muhimdir.

Gimnastikachilarning samarali mashgʻulotlari va uzoq muddatli muvaffaqiyati uchun jismoniy tayyorgarlik, ovqatlanish, ruhiy salomatlik, dam olish va jarohatlarning oldini olishni oʻz ichiga olgan yaxlit yondashuv juda muhimdir. Muvozanatli va barqaror turmush tarzini qabul qilish gimnastika mashgʻulotlarining ham jismoniy, ham ruhiy jihatlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Kuchli yadro gimnastika uchun asosdir. Taxtalar, ichi boʻsh ushlagichlar va oyoqlarni koʻtarish kabi mashqlar qorin boʻshligʻi mushaklari, oblik va pastki orqa tomonga qaratilgan boʻlib, barqaror yadro hosil qiladi. Yadro barqarorligi umumiy tana kuchini qoʻllab-quvvatlaydi, holatni yaxshilaydi va bel ogʻrigʻi xavfini kamaytiradi. Salomatlik insonning eng katta boyligidir. Shubhasiz, mustahkam sogʻliq insonning biologik va ijtimoiy

funksiyalarini amalga oshirishning asosiy shartidir. Bu insonning o‘zini-o‘zi anglashining asosidir [1].

Adabiyotlar va manbalar ro‘yxati:

1. Abdumumin o‘g‘li, B. E. (2024). TALABALARNING SOG‘LOM TURMUSH TARZI MAZMUNINI KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(1), 206-211.
2. Eshtayev A.K. Gimnastika. O‘quv uslubiy qo‘llanma. T- 2015. 124 bet
3. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish Konsepsiyasi 13-fevral 2019. 42 bet.
4. Morgunova I.I. Gimnastika va uni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma – Tashkent, Ilm-ziyo - 2011 y